

KORXONADA MAHSULOT ISHLAB CHIQUARISH STRATEGIYASI VA UNING TURLARI

Begenova Dilaram Kesikbayevna

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (Biznes innovatsiyalar va tadbirkorlik) mutaxassisligi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11499031>

Iste'molchilar uchun mahsulotlar ishlab chiqaradigan ko'plab korxonalar kerakli miqdordagi mahsulotni yanada samarali ishlab chiqarishga yordam beradigan ishlab chiqarish strategiyasidan foydalanadilar. Bu samaradorlikni oshirishga yordam beradi va mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur materiallar, xodimlar va jihozlar mavjudligini ta'minlaydi.

Ishlab chiqarishni rejalashtirishning beshta umumiy turi mavjud bo'lib, ko'plab korxonalar ishlab chiqarish uchun mahsulotning tegishli miqdorini aniqlashga yordam beradi. U foydalanadigan strategiya biznes sohasiga, uning hajmiga, ishlab chiqaradigan mahsulot turlariga va iste'molchi talabiga bog'liq. Quyidagi 1.1-rasmda besh turdagi ishlab chiqarish strategiyalari keltirilgan:

1.1-rasm. Korxonaning mahsulot ishlab chiqarish strategiyasining turlari

Ta'qib qilish strategiyasi biznes faqat iste'molchilar talabini quvib chiqaradi, degan nazariyaga tayanadi, shuning uchun agar talab yuqori bo'lsa, biznes ko'proq mahsulot ishlab chiqaradi. Agar kompaniya talab kamroq

bo'lishini kutsa, u kamroq qiladi. Shuning uchun, ushbu strategiyadan foydalanadigan ko'plab kompaniyalar faqat buyurtma qilingan va talab qilinadigan mahsulotlarni ishlab chiqaradilar. Bayram to'rti biznesi yoki Yangi yil archasi daraxti kompaniyasi kabi tez buziladigan yoki mavsumiy buyumlarga ega bo'lgan ko'plab korxonalar ta'qib qilish strategiyasidan foydalanadilar va iste'molchilarga kerakli narsalarni ishlab chiqaradilar. Bu inventarizatsiya xarajatlarini kamaytiradi va isrof qilingan mahsulotlar sonini minimal darajada ushlab turadi.

Tayyorlash - birjada ishlab chiqarish strategiyasi xaridorlarning kutilayotgan talabiga asoslangan mahsulotlarni ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Ushbu strategiyadan foydalanadigan kompaniyalar kelajakda sotish uchun tayyor mahsulotlarni zaxiraga qo'yadi va ularni xaridorlar tomonidan sotib olinmaguncha omborlarda saqlaydi. Qimmatli qog'ozlarni ishlab chiqarish usuli prognozlash va real vaqt ma'lumotlaridan foydalanadi, ular kelajakdagi talabga mos keladigan to'g'ri miqdordagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga yordam beradi. Kompaniyalar ko'pincha ushbu strategiyadan foydalangan holda ishlab chiqaradigan inventar turlariga kiyim-kechak, oziq-ovqat do'konlarida sotiladigan oziq-ovqat va boshqa ommaviy ishlab chiqarilgan mahsulotlar kiradi. Tayyor ishlab chiqarish usulining afzalliklari mijozlarning kutish vaqtlarini minimallashtirish va ishlab chiqarish jadvalini yaratish imkoniyatini o'z ichiga oladi.

Buyurtma asosida ishlab chiqarish strategiyasi mijozlar buyurtma berganidan keyin mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan. Ushbu strategiya xodimlar tezda yig'ishga qodir bo'lgan mahsulotlar yoki juda ko'p moslashtirishni talab qiladigan narsalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Ushbu usul ishlab chiqarish va iste'molchiga jo'natish uchun ko'proq vaqt talab qilsada, u moddiy chiqindilar miqdorini kamaytiradi va foydalanilmagan narsalarga pul sarflash ehtimolini kamaytiradi.

Bu usul samolyot ishlab chiqaruvchilari yoki ixtisoslashtirilgan avtomobil sotuvchilari kabi sanoat tarmoqlari uchun foydali bo'lishi mumkin. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish narxi yuqori bo'lganligi sababli, ular mijoz xohlagan tarzda tayyorlanishini ta'minlash uchun kutish va kerak bo'lganda buyurtma berish foydalidir.

Buyurtma bo'yicha yig'ish strategiyasi buyurtma asosida ishlab chiqarish usuli bilan aktsiyalarni tayyorlash strategiyasini birlashtiradi. Buyurtma bo'yicha yig'ish strategiyasidan foydalanadigan korxonalar har bir uskunani

tayyorlash uchun zaxirada zarur materiallarga ega, ammo mijoz buyurtma bermaguncha tayyor mahsulotni ishlab chiqarmaydi.

Bu strategiya avtomobil ishlab chiqaruvchilar yoki kompyuter kompaniyalari kabi korxonalar uchun ayniqsa foydalidir. Ular odatda o'z buyumlariga katta talabga ega, lekin butun mahsulotlarni oldindan qurishni xohlamaydilar. Bu ularga sotilishi ehtimoli kamroq bo'lgan mahsulotlarni yaratishdan qochishga yordam beradi va ularning inventarlarida ortiqcha narsalar bo'lish ehtimolini kamaytiradi.

Darajali ishlab chiqarish, iste'mol talabining pasayishi va oqimiga qaramay, har oyda har bir mahsulot uchun teng miqdordagi birliklarni ishlab chiqaradi. Ushbu strategiya mahsulotlarga davriy talabga ega bo'lgan tashkilotlar uchun idealdir. Darajali ishlab chiqarishdan foydalanadigan kompaniyalar yil davomida zarur bo'lgandan ko'ra ko'proq inventarizatsiyaga ega, ammo talab kattaroq bo'lsa, u tekislanadi.

Masalan, sumka ishlab chiqaradigan kompaniya o'zining eng gavjum mavsumi o'quv yili boshlanishiga yaqin ekanligini va shu vaqt ichida talab eng yuqori bo'lishini biladi. Biroq, iste'molchi talabidan qat'i nazar, har oy atigi 3000 sumka ishlab chiqaradi. Kompaniya yilning ko'p qismida sumkalar ko'p bo'lishini biladi, ammo sumkalarga talab yuqori bo'lgunga qadar u yetarlicha zaxiraga ega bo'lishni rejalashtirilayotganini anglatadi.

Bizning fikrimizcha, biznesda ishlab chiqarish strategiyasini amalga oshirishda korxonalar foydalanadigan quyidagi yo'nalishlar mavjud: korxonaning imkoniyatlarini aniqlash va aniq prognozlar qilishdir.

Imkoniyatlarni rejalashtirish korxonaning ma'lum bir vaqt oralig'ida ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan mahsulotlarning maksimal quvvatini tushunishni o'z ichiga oladi. Mahsulot ishlab chiqaradigan xodimlarning mavjud soatlarini iste'molchilar talabi bilan muvozanatlash muhimdir. O'z mijozlari bilan konstruktiv munosabatlarni saqlab qolish va ularning takroriy mijozlarga aylanish imkoniyatlarini oshirish uchun ular so'ragan tovarlar sonini o'z vaqtida yetkazib bera olishlarini bilish biznesga foyda keltirishi mumkin.

Ishlab chiqarishni bashorat qilish esa bu kompaniyaning mahsulotga bo'lgan kelajakdagi talabini baholash hisoblanadi. Prognoz qilish uchun turli usullardan foydalanish mumkin, jumladan, ma'lum vaqt davomida iste'molchi talabining tendentsiyalari va inventarizatsiya darajasini baholashlardir. Prognozlashning yana bir turi iste'molchi xaridlarining ko'payishi yoki yo'qligini aniqlash uchun iqtisodiy tsikllarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda ishlab chiqarish strategiyasini amalga oshirishda korxonalar foydalanadigan mazkur yo'nalishlar iste'molchilarga yo'naltirilganligi bilan, bozorda boshqa raqobatchilarga nisbatan ko'proq mahsulot ishlab chiqarishga erishishga, raqobatchilarga nisbatan mahsulot ustunligiga erishishga imkon beradi.

